

FIZIKA FANI O'QITUVCHISINING NUTQ MADANIYATINI SAMARALI TASHKIL ETISH YO'LLARI

Xudoyberdiyeva Zuhra

Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani 5-maktab fizika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada fizika fani o'qituvchisining nutq madaniyatini samarali tashkil etish yo'llari haqida ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: nutq madaniyati, tafakkur, til sezgilari, bilish nahorati, ichki nutq, tashqi nutq.

Umumta'lim maktablarida ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda o'qituvchining nutq madaniyati muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, tabiiy fanlarni o'qitishda fizika fani o'qituvchisining nutqi muhim hisoblanadi.

Ma'lumki, til inson aqliy faoliyatining eng oliy va asosiy vositasidir. Chunki, insonni boshqa jonzotlardan ajratib turadigan ham tildir. Shunday ekan, inson aqliy faoliyatining eng oliy mahsullari - tafakkur mevalari til va nutq orqali ro'yobga chiqadi. Til tafakkur mahsullarining hayotga tadbiiq etilishiga vosita bo'luvchi qudratli quroldir. O'zbek tilining izohli lug'atida "til – fikr ifodalash va o'zaro aloqa quroli bo'lib xizmat qiladigan tovushlar, so'zlar grammatik vositalar sistemasi" deb ta'riflansa, nutqqa "fikrni til orqali ifodalash qobiliyati, mahorati" yoki "so'zlashuv jarayonidagi til" deb ta'rif beriladi.

Qadimgi Sharq pedagogikasining ajoyib asarlaridan biri «Qobusnoma»da ham til va nutqqa alohida e'tibor berilganki, ular hozir ham o'z ahamiyatini yo'qotmaganini ko'ramiz. Kaykovus hamma hunarlar ichida so'z hunari - notiqlikni a'lo deb biladi: «Bilginki, hamma hunardan so'z hunari yaxshi».

Shuning uchun ham kishi suxandon va notiq bo'lishini ta'kidlaydi. Muallif notiqlikni egallashning yo'lini tinimsiz mehnat va o'rganish deb uqtiradi.

Tilning olijanob imkoniyatlari nutq orqali ochiladi. Nutq bo'lmas ekan, tilning cheksiz imkoniyatlari yuzaga chiqmay qolaveradi. A. Navoiy til va nutq munosabatlarini shunday izohlaydi: «Til shuncha sharafi bilan nutqning qurolidir. Agar nutq nomaqbul bo'lib chiqsa, tilning ofatidir». Demak, til har qancha qudratli zo'r bo'lmasin, u nutq uchun qurol sifatida xizmat qiladi. Uning kuch-qudrati nutq jarayonida namoyon bo'ladi. Agar til o'q bo'lsa, nutq kamondir. O'qning qudrati kamonning qobiliyatiga ham bog'liq. Til millatning noyob xazinasini bo'lib, doimo og'zaki va yozma holda namoyon bo'lgan. Boy, yorqin, maroqli nutq, u kim bo'lishidan qat'iy nazar, inson nuri hisoblangan.

Nutq madaniyati juda katta va keng soha bo'lib, u bolaning kundalik oddiy salom-aligidan tortib, kimga nimani, qachon, qaerda va qanday so'zlashigacha bo'lgan

barcha nutqiy jarayonlarni o'z ichiga oladi. Nutq madaniyati faqat nutqni egallash yo'llarini emas, balki undan foydalanish madaniyatini ham tarbiyalaydi. Nutq madaniyati o'qituvchilarda ijodiylik, mustaqil fikrlash, ijodiy fikr mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda og'zaki, yozma shakllarida to'g'ri, ravon ifodalash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish, til sezgilarini tarbiyalashga xizmat qilmog'i lozim. Shundan kelib chiqqan holda nutq madaniyati: o'z fikrini nutq sharoitiga mos ravishda turli sharoitlarda bayon eta olish vositalarini, ma'noni turli shakllarda bera olish yo'llarini, badiiy, ilmiy, ijtimoiy asarlarni o'rganib, ular haqidagi fikr-mulohazani, shaxsiy munosabatni og'zaki va yozma shakllarda to'g'ri bayon eta olish madaniyatini ifodalaydi.

Har qanday pedagogik vaziyat uchun mutlaqo to'g'ri bo'lgan nutqni tuzish mumkin emas. Faqat ayni vaziyat talablaridan kelib chiqib tashkil etiladigan nutqgina to'g'ri hisoblanadi.

Binobarin, kishi o'zining har bir qadamini oldindin ko'rishi, rejalashtirishi amalda mumkin bo'lmaydi. Pedagogning mehnati - bu behad izlanish va azob-uqubatli kechinmalar, ilhom va betakror turlanish oni, ko'pdan-ko'p kundalik ishlar, hafsalasi pir bo'lish va bolalar bilan birgalikda boshdan kechirilgan quvonchdan qanoat hosil qilishdir.

Inson nutqi rang-barang. Do'stlariing suhbatini ham, san'atkorning sahnadagi monologi ham, talabaning auditoriyadagi javobi ham nutqning bir ko'rinishidir.

Nutq texnikasi – muhim ahamiyatga ega bo'lib, o'quv soatlarining to'rtidan bir, ba'zan ikkidan bir qismi o'qituvchi nutqi orqali amalga oshiriladi. O'quvchilar o'qituvchi nutqiga nisbatan juda sezgir bo'lib, o'qituvchining xatolari, noto'g'ri talaffuz bolalarda kulgu uyg'otsa, monoton ohang ularni zeriktiradi, noto'g'ri intonasiya esa nutqning yasama ekanligini ko'rsatadi va bolalarni o'qituvchidan uzoqlashtiradi. Fiziologlar fikricha o'zgartirib bo'lmaydi deb hisoblanadigan tovush tembrini ham mashq qilish asosida o'zgartirish mumkin ekan. Masalan Qadimgi Grekiya yashab o'tgan buyuk orator Demosfen o'zidagi barcha jismoniy kamchiliklarni mashq qilish orqali bartaraf etadi.

Demak, nutq texnikasi o'quvchilarga nutqning to'liq mohiyatini yetkazishga yordam beradigan nafas olish, tovush hosil qilish va diksiyadan iborat malakalar kompleksidir. Nutq texnikasining nafas, tovush va diksiya kabi elementlari mavjuddir.

Nutq texnikasi jamoa va shaxs bilan muloqot qilish mahorati, muloqot jarayonini nazorat qila olish, jamoani tashkil qilish, o'z kayfiyatini, ovozini va harakatlarini boshqara olish mahorati kabilar bilan bir qatorda pedagogik texnikaning tarkibiy qismi hisoblanadi.

Inson nutqi amalga oshirilishiga ko'ra ichki va tashqi nutqqa, tashkil etilishiga ko'ra og'zaki va yozma nutqqa bo'linadi. Sharoitga qarab nutq turli xilda namoyon

bo'ladi. U bazan istak-tilak, ba'zan chaqiriq-murojaat, ba'zan esa inson quvonchi yoki ruhiy iztirobi shaklida ifodalanadi. Nutq ichki va tashqi ko'rniishlarga ega. Ichki nutq odamning o'z ichida gapiradigan passiv nutqi bo'lib, u ikkinchi kishini ishtirokini talab etmaydi. Shuning uchun ham bu nutq o'z-o'ziga qaratilgan nutq sanaladi va uni nazorat qilib bo'lmaydi. Ichki nutq og'zaki va yozma nutqning asosi sifatida xizmat qiladi. Ichki nutq inson tafakkurining mahsulidir. U inson miyasida juda tez sur'atlarda sodir bo'lib, faqat insonning o'zigagina ma'lum bo'ladi. Ichki nutq ba'zan xayol, fantaziya kabi psixologik xususiyatlar bilan bog'lanib ketadi.

Tashqi nutq esa ikki yoki undan ortiq kishilar uchun amalga oshirilib, atrofdagilarga fikr-mulohazalarni bildirish uchun tashkil etiladi.

Shuning uchun nutq madaniyatini shakllantirishda ichki nutqni rivojlantirishga ham alohida e'tibor berishga to'g'ri keladi. Tashqi nutq boshqalarga va nazorat qilish mumkin bo'lgan faol nutq bo'lib, u og'zaki va yozma ko'rinishlarga ega. Og'zaki nutq odatdagi tovushli so'zlashuv nutqi bo'lib, bu nutq ko'proq-ohang va turli imo-ishoralar bilan aloqadordir. Og'zaki nutqda fikrni ixcham ifodalash maqsadida to'liqsiz gaplar keng qo'llaniladi. Nutqning bu turi bir yoki bir necha kishi tomonidan amalga oshirishida va monologik, dialogik shaklda namoyon bo'ladi.